
Entretextos - Pinceladas Regionales/ Regional Touches/Ejeetsee oumainpa'ajatü

Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe

Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de La Guajira. Colombia

ISSN: 0123-9333 / e-ISSN 2805-6159, Año: 17 N.º 32 (enero-junio), 2023, pp. 336-337

Este trabajo fue depositado en Zenodo: DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7883793>

Recibido: 15-08-2022 · Aceptado: 10-11-2022

Aportes del diplomado

Etnoeducación, interculturalidad y diversidad ofrecido por la
Universidad de La Guajira a docentes de Mitú, Vaupés, Colombia

Los conocimientos ancestrales se han perdido

*Contribution of the graduated. Ethnoeducation, interculturality and diversity by
Guajira's University to Mitú and Vaupés teachers from Colombia. My first
experience with the virtual educative Model*

*Jiinala ekirajawaakat. Nekirajaaya kusina, jüntanajiraaya akua'ipa jee jujuyein
akua'ipaa jutuma Jikii Ekirajiapüle Müleusüka Wajüira namüin ekirajülii chayaa
Mitú, Vaupés, Kolompia. Tü atüjalaa kama'airükaa amulouliirü*

Justiniano Salazar

justochar@gmail.com

Mitú, Vaupés

Septiembre 2021

Transcripción textual

Con el paso del tiempo, los conocimientos ancestrales se han ido perdiendo, principalmente porque quienes los manejan, los sabedores de los pueblos indígenas y esos sabedores son la generación de los años 50 hacia atrás. Ellos hablan las lenguas ancestrales que solo son transmitidas oralmente, porque no tienen escritura. Actualmente los jóvenes, con la llegada de las nuevas tecnologías han venido perdiendo el interés por esos conocimientos y al dejarlos a un lado, con la desaparición de nuestros abuelos también van muriendo. ¿Qué podemos hacer para que esos conocimientos no desaparezcan?, con ayuda de los profesionales de la Etnoeducación podemos rescatarlos y darlos a conocer, por ejemplo, recopilando los valores, hablando con los abuelos de los pueblos indígenas; sistematizando y guardando la información en archivos digitales que estén a la mano del público y, trabajando con los jóvenes motivándolos a continuar con ese legado que han dejado nuestros mayores.

La importancia de la Etnoeducación en estos tiempos radica en conservar, preservar, mantener y transmitir los conocimientos ancestrales a las nuevas y futuras generaciones con ayuda de las nuevas herramientas tecnológicas.

Damos las gracias a la Universidad de La Guajira y a todo su equipo de trabajo, en cabeza de la profesora Emilce Sánchez Castellón por haber brindado en estos tiempos un diplomado en Etnoeducación, que nos ha despertado el interés de continuar por un camino de lucha, rescate y conservación por los conocimientos ancestrales; también, me ha dado las herramientas necesarias para hablar y manejar con certeza todo lo relacionado a temas etnoeducativos. De aquí en adelante nuestra misión es seguir replicando y compartiendo estos conocimientos para ampliar el camino de la sabiduría ancestral.